

ЎЗБЕК ТЎЙ МАРОСИМИ ВА УНИНГ ТАДҚИҚИ

Касимова Зухрахан Фатхиддиновна

АДУ тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7024451>

Аннотация: Мақолада тўй маросими фольклорига оид қарашлар баён этилган.

Калит сўзлар: фольклор, тўй маросими, ўзбек маросим фольклори.

XX асрнинг сўнгги чорагида атоқли ўзбек фольклоршуноси, академик Тўра Мирзаев ўзбек халқ тўй маросим қўшиқларидан лапар жанрининг ўзига хос хусусиятлари, тўй маросими фольклори таркибида ижро этиладиган «ёр-ёр», ўлан каби жанрлардан фарқли томонларини илмий асослаб берди. Устоз фольклоршуноснинг 1990 йилда ҳаммуаллифликда чоп этилган дарслигида ҳам ўзбек халқ тўй маросими фольклори, унинг жанрлар таркиби борасида алоҳида назарий мулоҳазалари баён этилди.

Ўзбек фольклоршунослигида маросим фольклори масалаларининг илк фундаментал тадқиқотчиси, таниқли фольклоршунос Б.Саримсоқов ўзининг «Ўзбек маросим фольклори» номли тадқиқотида тўй маросим фольклори оилавий-маиший маросимлар таркибида ўрганилиши таъкидланади. Маросим фольклори тушунчаси, Б.Саримсоқовнинг белгилашича, икки муҳим компонентни – маросимнинг сюжети (кечиш тарзи ва бажариладиган ҳатти-ҳаракатлар) ҳамда унинг сўз (вербал) узвини ўз ичига олади

Рус фольклоршуноси К.В.Чистов ўзининг картографик усулни қўллаш методикасига доир назарий қарашларини “Маросим ва маросим фольклорини картографиялаш муаммолари” номли мақоласида тўй маросимига оид этнофольклористик манбаларнинг таҳлили мисолида баён қилди.

А.В.Гуранинг тўй маросимлари фольклори ва терминологиясини тадқиқ этишга доир ишларида маросим сакрал ва ўйин характерида бўлиши, қизларнинг никоҳга кириши муносабати билан аёллар қаторига ўтиши ва унга нисбатан аёл атамасининг қўлланиши, умуман, тўй маросимлари инсон ҳаётининг бир босқичдан бошқа бир босқичга ўтиши таъминлаши борасидаги қарашлари фольклоршуносликда муҳим аҳамият касб этди.

Фольклоршунос Нозим Қосимов 1998 йилда ҳимоя қилган “Ўзбек халқ лапарлари (жанр спецификаси ва бадиияти)” мавзудаги номзодлик диссертациясида ўзбек халқ лапарларининг жанр хусусиятлари, лапар жанрининг генезиси ва тадрижий тараққиёти лапарнинг ижро ўрни ва шакллари, лапарлар таснифи ва бадиияти масалаларини тадқиқ этди.

Шунингдек, Олим ўзбек халқ ўланлари бадиияти борасида ҳам изланишлар олиб борди . У ўлан тўй маросим фольклорининг энг оммалашган жанри эканлигини, бу жанр намуналарида ўзига хос бадиий бўёқдорликнинг ёрқин намуналари учраши борасида тўхталиб ўтади.

Ўзбек никоҳ тўйлари маросим фольклорида “келин салом” кўшиқларини фарғона водийси материаллари мисолида тадқиқ этган фольклоршунос О.Исманова Ўш вилояти ўзбек никоҳ тўйи маросими фольклорининг ўзига хос хусусиятлари, ўзбек-қирғиз фольклор алоқалари, “келин салом” жанрининг келиб чиқиш тарихи, тўй маросим фольклорида тутган ўрни ва бадиияти масалаларини тадқиқ этди . О.Исмонова таниқли фольклоршунос М.Жўраев билан ҳамкорликда “Қизил гулнинг ғунчаси” номи остида “келин салом” кўшиқларини эълон қилди .

1990 йилларда ўзбек халқ тўй маросими фольклорини ўрганишга қизиқиш янада ортди. 90-йилларнинг бошларидан Хоразм никоҳ тўйи маросимлари фольклори борасида хоразмлик тадқиқотчи Н.Қуранбаева изланишлар олиб борди. Олима “Хоразм тўй кўшиқлари” мавзусида Хоразм тўй маросимлари фольклорини тизимли тадқиқ этди. Унинг тадқиқотида никоҳ тўйидан ташқари бешик ва суннат тўйлари кўшиқлари ҳам ўрганилган эди. 1998 йилда таниқли фольклоршунос С.Рўзимбоев раҳбарлигида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди.

Тўй маросим фольклорини тўплаш, ўрганиш ва нашр этиш ишлари истиқлол йилларида бир мунча жонланди ва изчиллаша борди. Хусусан, Бухоро никоҳ тўйлари ва мотам маросимлари фольклорини ўрганишда самарали натижаларга эришилганлигини таъкидлаш жоиз. Бу силсилада О.Сафаров ва ўз шогирдлари Д.Ўраева, Д.Нарзуллаева, Ф.Ҳайитовалар билан Бухоро никоҳ тўйларига хос саломномахонлик, табулар, жарлар, қизалоқларнинг баҳорий ўйинлари, мотам маросимига хос йиғилар, йўқловлар, ўлим аллалари, ўлим ёр-ёрлари намуналарини ёзиб олишди, уларнинг сара намуналари асосида “Тўй муборак, ёр-ёр” тўплами тартиб берилди, нашр этилди . Мазкур тўпланда “тўй муборак” кўшиқлари, “жар”, “олқиш”, “келин ўтирсин”, “ёр-ёр -ёрон” туркум кўшиқлари, келин салом ва куёв салом кўшиқлари мужассамлашганки у ўзбек фольклоршунослигида тўй маросим фольклори ўрганишда муҳим фактик материал сифатида катта аҳамият касб этади.

Янги аср ўзбек фольклоршунослигида мазмуний ўзгаришлар билан муайян қийинчиликлар даврига тўғри келди. Расмий ташкил этиладиган фольклор экспедициялари тўхтади, бироқ фидойи

фольклоршуносларимиз ўз ҳисобларидан халқимизнинг нодир оғзаки асарларини тўплаш ишларини давом эттирди. Фидойи фольклоршунос М.Жўраев Ўзбекистоннинг турли ҳудудларига фольклор экспедициясига бориб, эл оғзидан ўзбек халқ никоҳ тўйи маросим қўшиқлари, урф-одатлар ва улар билан боғлиқ айтимларни ёзиб олди. Олимнинг 2003 йилда эълон қилган “Остонаси тиллодан” номли китобида никоҳ тўйи маросим қўшиқларининг янги вариантлари ўз аксини топганди . Ҳассос фольклоршунос М.Жўраев ўзбек никоҳ тўйи маросим қўшиқларини тўплаш ишларини давом эттирди ва 2016 йилда шогирди Л.Худойкулова билан ҳамкорликда “Икки кўнгил бир бўлса” номи остида ўзбек никоҳ тўйи маросим қўшиқларидан “ёр-ёр”ларни тўплаб нашр эттирди .

Фольклоршунос С.Мирзаева Андижон вилояти тўй маросимлари фольклорида “ёр-ёр”ларнинг ўрни борасидаги изланишлари самараси ўлароқ, 2010 йилда “Ўзбегим “ёр-ёр”лари” ўқув қўлланмасини университетлар ва педагогика институтлари ўзбек тили ва адабиёти таълим йўналишлари талабалари учун ўқув қўлланма сифатида чоп эттирди .

Ўзбек фольклоршунослигида янги асрда тўй маросим фольклори материалларини ўрганишда тўй маросимларини никоҳ, бешик ва суннат билан боғлиқликда алоҳида-алоҳида ўрганишга, маросим айтимларининг жанрлар кесимида тадқиқ этиш ҳамда тўй маросим материалларида ҳудудий локал хусусиятларни инобатга олган ҳолда тадқиқот объекти сифатида ўрганишга жиддий эътибор қаратила бошланди. 2010-йилларда М.Муродова, Ш.Имомназароваларнинг тадқиқотлари шулар жумласидандир . М.Муродова тадқиқоти “Тўш қайтарар”, “келин ўтирсин” маросими ва унинг қўшиқлари, “куёв ўтирсин” удуми ва қўшиқлари, никоҳ тўйи олқишлари билан боғлиқ янги материалларни таҳлилга тортади.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг ўзбек тўйи маросими фольклорини тўплаш, илмий ўрганиш ва нашр этиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилган. Тўй маросими фольклорининг ўзига хослиги ҳамда бадий хусусиятлари ва жанр табиати М.Алавия, Б.Саримсоқов, О.Сафаров, М.Жўраев, С.Давлатов, Н.Қуронбоева, О.Исмонова каби олимларнинг илмий йўналишидаги изланишлар давом этиб, фольклоршунос Л.Худойкулова “Сурхондарё тўй маросим қўшиқлари”ни тадқиқ эди. Олима томонидан Сурхон воҳаси тўй маросим қўшиқлари этнофольклористик тадқиқ этиш билан бирга воҳанинг никоҳ тўйи маросим фольклори материаллари изчил тўпланиб чоп этилди . Олима

илмий изланишлари натижаларининг аҳамиятли томони унинг Сурхон воҳаси никоҳ тўй маросимларида учровчи “куёв синар”, “куёв кийинтирар”, “ўтин ёрар”, “тўққиз товоқ”, “қари илик”, “тўн кийгизар”, “узанги бардор”, “кампир ўлди”, “ипак илув”, “бет очар”, “эшик илув”, “чимилдиқ узар” каби локал удумлар ва улар билан боғлиқ фольклор материалларини фольклоршунослик фанига тақдим этди.

Юқорида санаб ўтилган илмий тадқиқотлар ишлари тўй маросим айтимлари, уларнинг жанр табиати ва бадиияти борасидаги илмий кузатишларга бағишланганлиги билан характерлидир. Ҳозиргача Бухоро кўшиқлари материаллари асосида О.Сафаров, Д.Ўраева, Д.Ражабов каби таниқли бухоролик фольклоршунослар ташаббуси билан “Бойчечак”, “Қоракўллик куйчилар”, “Алла-ё алла”, “Тўй муборақ, ёр-ёр”, “Эл суярим, алла”, “Бухор элда гул сайли” каби бир неча йирик кўшиқлар тўпламлари нашр қилинган.

Ўзбек фольклоршунослигида тўй халқ маросимлари махсус ўрганилган бўлса-да, у билан боғлиқ урф-одатлар мазмуни, ижро ўрни ва пайти ҳақида ўзбек ва бошқа халқлар фольклоршунослигида баъзи маълумотлар учрайди. Жумладан, ўзбек тўй маросими кўшиқлари ҳақида дастлабки илмий мулоҳазаларни таниқли фольклоршунос Музайяна Алавия илгари сурган. Бу ҳақда унинг “Ўзбек халқ маросим кўшиқлари” монографиясида, О.Сафаровнинг “Оила маънавияти”, “Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди” дарслигида ҳамда олимнинг Д.Ўраева ва М.Қурбоновалар билан ҳамкорликда яратилган “Ўзбек фольклори ва этнографияси” дарслигида маълумот берилган.

Хуллас, тўй маросим кўшиқларининг ўрганилиши борасидаги мулоҳазаларимизни қуйидагича умумлаштирамиз:

1. Ўзбек тўй маросим фольклори жанрлари дастлаб XI асрнинг йирик тилшуноси Маҳмуд Қошғарий томонидан ёзиб олинган. Кейинчалик тўй маросим кўшиқлари борасидаги мулоҳазалар А.Навоий асарларида қайд этилди.
2. XX аср бошларида мамлакатимизга турли миссиялар билан келган сайёҳлар, этнографлар томонидан тўй маросимлари, ўзбек никоҳ тўйлари ва оила институти моҳияти ўрганилди. Натижада, ўзбек тўй маросимлари фольклори материалларини ёзиб олиш зарурати кун тартибига қўйилди.
3. Ўзбек тўй маросимлари фольклори XX асрнинг иккинчи ярмидан ўрганила бошлади. Дастлабки монографик тадқиқот М.Алавия томонидан амалга оширилди. XX асрнинг охирлари ва янги асрга келиб, ўзбек

фольклоршунослари тўй маросим фольклори материалларини, жанрлар,
локал белгилар кесимида тадқиқ этдилар.

